

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

УЎК:№ 94:325. 1 (575. 1)(043.3)

Sherbek Tursunqulovich Ravshanov,
Sharof Rashidov nomli
Samarqand davlat universiteti dotsenti
Samarqand tamadduni tarixi kafedrası
mudiri t.f.f.d. (PhD) dots.
sherbek.ravshanov111@mail.ru

XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSİYADAN KO‘CHIB KELGAN AHOLINING IJTIMOİY TARIXI

For citation: Sherbek T. Ravshanov. SOCIAL HISTORY OF THE POPULATION WHO MIGRATED FROM RUSSIA TO TURKESTAN IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.42-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360795>

ANNOTATSIYA

Rossiya imperiyasining Turkistondagi harbiy harakatlari tuganidan so‘ng, bu yerda aholini ko‘chirish tadbirlari olib borildi. Natijada Turkistonga imperiyaning markaziy va g‘arbiy guberniyalaridan turli xalqlarning ko‘chib kelishi kuzatildi. Ko‘chib kelgan aholi vakillari Turkiston o‘lkasining barcha hududlariga joylashtirilgan. Mazkur aholining Turkistondagi ijtimoiy hayoti qanday kechganligi, ularning ijtimoiy bandaligi, qaysi hududalarda qancha miqdorda joylashganligi va ularning mashg‘ulotlari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston, Samarqand, Sirdaryo, Rossiya, imperiya, mustamlaka, ko‘chib kelgan, ijtimoiy hayot, aholi, xo‘jalik, ishlab chiqarish.

Шербек Турсункулович Равшанов,
доцент (PhD) кафедры
истории Самаркандской цивилизации
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
sherbek.ravshanov111@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРЕСЕЛИВШЕГОСЯ ИЗ РОССИИ В ТУРКЕСТАН В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

После окончания военных действий Российской империи в Туркестан, активизировались мероприятия по переселению населения. Результатом стало переселение в Туркестан различных народов из центральных и западных губерний империи. Представители переселенческого населения расселены по всем районам Туркестанского края. Дана краткая

информация о том, как велась социальная жизнь этого населения в Туркестане, социальная занятость, в каких районах оно было расселено и в каком количестве, и их занятие.

Ключевые слова: Туркестан, Самарканд, Сырдарья, Россия, империя, колония, переселенцы, общественная жизнь, население, хозяйство, производство.

Sherbek T. Ravshanov,
Associate Professor (PhD) of the department
history of Samarkand civilization Samarkand State
University named after Sharof Rashidov
sherbek.ravshanov111@mail.ru

SOCIAL HISTORY OF THE POPULATION WHO MIGRATED FROM RUSSIA TO TURKESTAN IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY

ABSTRACT

After the end of the military operations of the Russian Empire in Turkestan, measures for the resettlement of the population were carried out here. The result was the resettlement of various peoples from the central and western provinces of the empire to Turkestan. Representatives of the resettled population are settled in all districts of the Turkestan region. Brief information is given on how the social life of this population was conducted in Turkestan, social employment, in which areas it was settled and in what quantity, and their occupation.

Index Terms: Turkestan, Samarkand, Syrdarya, Russia, empire, colony, settlers, social life, population, economy, production.

1. Dolzarbligi:

Rossiya imperiyasining Turkistondagi siyosiy strategiyasi, boshqaruv tizimi, ko'chirish siyosati va ko'chirilgan aholining ijtimoiy hayotini o'rganishga e'tibor ortib, ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda ko'chirilgan aholining hududga ijtimoiy-madaniy moslashuvi, mahalliy aholini qabul qilish va ular bilan singishib ketishi hamda davlat asosan qaysi toifa aholi vakillarini ko'chirgani hamda ushbu ko'chirish siyosatidan mustamlakachilar qanday siyosiy maqsadlarni ko'zlagani kabi masalalarga e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, imperiya hududlaridan Turkistonga ko'chirilgan aholining turmush tarzi, ta'lim tizimi, milliy va diniy tarkibi hamda mahalliy aholi bilan o'zaro munosabatlarini o'rganish kabi masalalar o'z yechimini kutmoqda.

Rossiya imperiyasining Turkistondagi mustamlaka siyosatining asosiy maqsadlaridan biri harbiy harakatlar tugab, tobiy qilingan hududlarga imperiya hududlaridan o'z aholisini ko'chirib kelish va shu orqali mustamlaka mavqiyini barqarorlashtirishga harakat qilingan edi.

2. Muammoning o'rganilganlik darajasi:

Turkistonga Rossiya imperiyasidan ko'chib kelgan aholining ijtimoiy tarixi alohida tadqiqot sifatida o'rganilmagan. Shunday bo'lsa-da, Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida Turkistonning mustamlaka siyosati bilan bog'liq bo'lgan harbiy, siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy jihatlarni yorituvchi tadqiqot ishlari, manba va adabiyotlar orqali ko'chib kelganlarning ijtimoiy tarixiga oid ma'lumotlarni o'rganish mumkin bo'ladi. Jumladan, A.A. Kaufman, K.K. Palen, A.A. Polovtsev, N.N. Gavrilov kabi harbiy ma'murlarning taftish hisobotlari, sovetlar davrida A.P. Fomchenko va A.I. Ginzburglarning tadqiqot ishlari asosiy qismini arxiv hujjatlari asosida yoritish uchun ancha ishonchli hisoblanadi. Mustaqillik yillarida D.A. Alimova, D. Inoyatova, V. Germanov, Sh.S. G'afforov, N.J. Mirzayeva, O.G. Pugovkina hamda Turkistonning mustamlaka davri bo'yicha xorijlik tadqiqotchilar, jumladan Oksford universiteti professorlari J.Caxadeo va A. Morrisonning ilmiy tadqiqotlaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Shuningdek, muammoni o'rganishda arxiv ma'lumotlari birlamchi manba sifatida juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbekiston Milliy Arxivi (O'zMA)ning tarixi fonlarida saqlanayotgan hujjatlar va davriy matbuot ma'lumotlari muammoni yoritishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

3. Tadqiqot natijalari:

Rossiya imperiyasining aholini ko'chirish siyosati Turkiston mahalliy aholisi hayot tarzini ham o'zgartirib yubordi. Ya'ni, ko'chmanchi va yarim o'troq tarzida hayot kechiruvchi mahalliy aholining chorvachilik uchun mo'ljallangan lalmikor yaylov yerlarini ko'chib keltirilgan aholiga taqsimlab berilishi chorvador aholining ma'lum qismini o'troq hayot tarziga o'tishini taqozo etdi. Bu esa, o'z o'rnida o'lkadagi doimiy yashovchi aholi soni, ularning yer maydonlari miqdori, chorvasining hajmini hisobga olish hukumat uchun soliq to'lov va yig'img'lar undirish uchun imkoniyat tug'dirgan. Buning natijasi ularoq, dasht hududlarda sobiq ko'chmanchi aholidan iborat bo'lgan o'troq aholi yashaydigan yangi qishloqlar paydo bo'ldi[1, 102]. Shuningdek, bu tartib orqali mahalliy aholi qancha yerga egalik qilishi va o'lkada zahira yerlar miqdorini aniqlash uchun qulay vaziyat yuzaga keldi.

Rossiya hukumatining Turkistonga aholini ko'chirish orqali kuchli xo'jaliklar tashkil etilib, mustamlakachilikning o'lkadagi iqtisodiy ustunini yaratishdan manfaatdor bo'lsa, ko'chib keluvchi aholi o'z yeriga ega bo'lishdan manfaatdor edi. Ko'chib kelgan aholi o'zlariga ajratilgan yer maydonlarida dastlab o'zlariga tanish ekin turi – don yetishtirish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mustamlaka hukumati talabi bilan iqtisodiy jihatdan sermahsul hisoblangan paxtachilik sohasini o'zlashtira boshladi.

Ko'chib kelgan aholi dastlab, ijtimoiy jihatdan juda og'ir ahvolda bo'lsada, keyinchalik o'lkaning qulay sharoiti, unumdor yerlari sababli o'z xo'jaliklarini tashkil etib, ma'lum bir muddatdan so'ng yaxshi hayot kechira boshladi. Masalan, 1891-1892 yillarda Rossiya imperiyasining markaziy va, ayniqsa, janubiy guberniyalaridan yo'lga otlangan kambag'al yersiz aholining bir qismi qiyinchilik bilan Perovsk va Kazalinsk gacha yetib kelib, yo'lini yana davom ettirishga imkoni bo'lmagan edi. Qashshoqligi shu ahvolda ediki, ularni bu ahvoldan chiqarish uchun 1893 yilda general-gubernatorning rasmiy iltimosi bilan bosh shtab tomonidan 15 ming rubl miqdorida shoshilinch kredit mablag'i ajratilgan. Oradan bir muddat o'tib, ya'ni 1896-1897 yillarga kelib, Sirdaryo viloyati hududida tashkil etilgan rus posyolkalarining aksariyati moddiy jihatdan juda yaxshi ahvolda ekanligi va ularning bu yerdagi sharoiti hamda "mu'jizaviy tuprog'i" tufayli gullab rivojlanayotganligi kuzatildi[2, 137]. Sirdaryo viloyati hududida 10 yil, ayrimlariga 20 yil va undan ham oldinroq tashkil topgan rus posyolkalarida qishloq ho'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va sotish yaxshi yo'lga qo'yilib, Avliyo-ota uyezdidagi mavjud don mahsulotlari narxining pasayishiga ham erishildi. Ko'chib kelgan aholi yaxshi daromad evaziga xo'jaliklarida qo'shimcha ishlab chiqarish turlarini yo'lga quygan edi. Jumladan, Toshkent uyezdida qishloq ho'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan birgalikda o'sha paytda serdaromad hisoblangan paxtachilik sohasi ko'chib kelganlar orasida keng ko'lamda o'zlashtirildi. Bu esa o'z navbatida Toshkent uyezdidagi posyolkalarning iqtisodiy salohiyatini ijobiy darajaga ko'tarar edi. Misol tariqasida, 123 ta xo'jalikdan iborat Sretensk posyolkasidagi birorta xonadonda turmush kamchiliklari yoki pulga ehtiyoji kuzatilmaydi. Chimkent uyezdida ham biror muammo kuzatilmaydi. Hududdagi Nikolayev, Merke, Choldevor, Meshat va boshqa posyolkalarida yashovchi dehqonlarda oldingi yildan qolgan 500 pudgacha don zahiralari saqlayotganligi kuzatildi. Ayrim xo'jaliklar omborida 3 000 pudgacha ham don mahsulotlarini zahirada saqlagan. Ular bu mahsulotni o'z xo'jaliklaridan g'amlagan bo'lib boshqa joydan sotib olmagan, chunki rus dehqonlari orasida don savdosi bilan shug'ullanganlar deyarli kuzatilmagan. Ular asosan mahsulot narxining qimmatlashish paytini kutgan[3, 10-12].

XX asr boshlarida Sirdaryo viloyatining Chimkent, ayniqsa, Toshkent va Avliyo-ota uyezdlaridagi posyolkalarda aholining ijtimoiy hayoti tez sur'atlarda o'zgarib bordi. Chimkent uyezdining 120 ta xonadondan iborat bo'lgan Georgiyevsk posyolkasi aholisi chorvachilik bilan shug'ullanib, 1 000 bosh ishchi buqalardan tashqari 2 ta uyur (poda)da yirik shohli qoramollarga ega bo'lgan. Har bir xonadon boshlig'i 2-3 tadan ot (yilqi) va 2-3 tadan o'z plugiga ega bo'lgan. Ularning boshqa sarmoyasi bo'lmasa ham, ko'pchilik xonadonlarda 2-3 ming rubl miqdorda zahira puli mavjud bo'lgan. Bu davrda o'lkada deyarli barcha eski rus posyolkalarida kambag'al aholi kuzatilmagan. Eng kambag'al deb hisoblangan Avliyo-ota uyezdidagi Aleksandrovska posyolkasida ham, faqatgina, yaqinda otasidan moddiy mablag'larsiz alohida ajralib chiqqan oilalargina kambag'al oilalar hisoblanib, ular ham ma'lum vaqtdan so'ng xo'jaliklarini rivojlantirib, o'z uyi, chorvasi va plugiga ega bo'lgan edi. Sirdaryo viloyatida tashkil etilgan barcha rus posyolkalarida

qurilgan uylar chiroyli tashqi ko‘rinishda bo‘lib, atrofida bir qatorda ikki tomondan to‘g‘ri qilib daraxtlar ekilgan. Asosan uylar ikki va undan ortiq xonalardan iborat bo‘lib, xo‘jalik imoratlari ham keng va tartibli qurilgan[3, 12-13].

Shuningdek, Turkistonda taftish ishlarini olib borgan iqtisodchi-statist A.A.Kaufmannning kuzatishlari bo‘yicha, ayrim ko‘chib keluvchilar, gohida o‘zlariga berilgan yerlarni ma‘qul topmasdan, boshqa joylardan yaxshiroq sharoit izlashgan. Biroq, o‘zga yurtda noqulay muhitga moslasha olmasdan, o‘zlariga ma‘qul keladigan joy va ish topa olmasdan, ilgari ajratib berilgan yerlar yoki, umuman, o‘z vataniga qaytib ham ketgan. Vannovsk posyolkasiga ko‘chib kelgan 20 ta oila Ussuriya o‘lkasi va Orenburg guberniyasiga ko‘chib ketib, qisqa muddatdan keyin yana Vannovsk posyolkasiga qaytib kelganligi kuzatiladi[3, 13-14].

Mazkur ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, o‘sha davrda Rossiya imperiyasi hukumati tomonidan Turkiston o‘lkasini o‘rganish uchun yuborilgan A.A. Kaufman, I.I. Geyer va boshqalar ma‘murlar, taftish a‘zolari hamda boshqa turdagi tadqiqotchilar o‘lkaga ko‘chib kelgan aholining erishilgan ijobiy tomonlarini yoritib, salbiy jihatlari ko‘z yumib, rus shovinistik unsurlarini ham kuzatish mumkin. Vaholangki, ayniqsa, 1905 yildan keyingi ko‘chib kelgan aholi Avliyo-ota, Chimkent, O‘sh, Andijon va boshqa uyezdlarda mahalliy ko‘chmanchi aholining yozgi yaylovlarga ketganlaridan foydalanib, ularning yer va mulklarini o‘zboshimchalik bilan o‘zlashtirib olib yaxshi hayot kechirganliklarini yoritmaydi. Mahalliy aholining yerlarini tortib olinishi natijasida Turkistonda yersiz dehqonlar soni ham keskin oshib bordi. Buning natijasida o‘lkada 50 mingga yaqin yersiz batrak(yollanma ishchi) dehqonlar borligi ma‘lum bo‘ldi[4, 105]. Mahalliy aholidan olingan yerlarga ijara puli ham to‘lamaslik holatlari ko‘p uchraydi[5, 303]. Imperiya hukumatining ko‘chirish siyosatining noto‘g‘ri olib borilganligi, qarorlarning qabul qilinishi va ijro intizomining zaifligi natijasida nafaqat mahalliy aholi, balki ko‘chib kelgan rus aholisiga ham ishsizlik va ijtimoiy muammolar keltirdi.

1909 yilda Chimkent va Avliyo otada 1 800 ta, Toshkentda 2 000 ta, Samarqand va Farg‘onada 1 716 ta yersiz oila mahalliy ma‘muriyatga yer ajratish uchun murojaat etgan edi. 1907 yilda graf K.K. Palen tomonidan olib borilgan taftish natijalariga ko‘ra, eng ko‘p rus posyolkalariga ega bo‘lgan Avliyo ota uyezdida 715 ta tartibga solinmagan, o‘z yeriga ega bo‘lmagan oilalar qayd etildi. Bu aholining joylashuvi asosan oldin tashkil etilgan eski rus posyolkalariga to‘g‘ri keladi. Ular oldin ko‘chib kelganlarning xonadonlarida bir oyiga 3 rubldan 5 rublgacha ijara puli to‘lab yashgan va asosan batrakchilik bilan yoki kunlik ish haqi hisobiga kun kechirgan. Oldin ko‘chib kelganlar xonadonida ustachilik, aravakashlik, mavsumiy dehqonchilik ishlari bilan mashg‘ul bo‘lib, 2 yoki 5 desyatinagacha yer ijaraga ham olib, ishlagan. Chimkent uyezdining Orenburg-Toshkent yo‘liga yaqin bo‘lgan hududlaridagi posyolkalar aholisi savdo-sotiq ishlari bilan ham shug‘ullangan. Ular asosan Avliyo otadan arzonroq narxda don mahsulotlarini olib kelib, qimmatroq bo‘lgan joylarga olib borib sotgan. Ayrim batraklar ishlagan pullarini imkon qadar sarflamasdan, iqtisodiy jihatdan o‘zlarini tiklab, oldin ko‘chib kelganlardan uy-joy va yer ham sotib olgan. O‘sh uyezdining Pokrovsk va boshqa posyolkalarida ayrim yersiz aholi vakillari yashirincha holatda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish hamda ularni yashirin sotish ishlari bilan ham shug‘ullangan[5, 345].

Shuningdek, yersiz dehqonlarning kattagina qismi shaharlarda yashagan. Ular o‘lkaning ko‘plab shaharlarida yer kovlash, tug‘rilash, kon qazish, qurilish va boshqa ishlar bilan shug‘ullanishgan[5, 346].

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, 1917 yilga kelib Turkiston o‘lkasida 750 ming nafari, ya‘ni jami aholining 10% ni doimiy yashovchi ko‘chib kelgan rossiyalik aholi tashkil etdi. Shundan 400 ming nafari shaharlarda, 350 ming nafari qishloq hududlarida yashagan, shuningdek, ulardan 278 ming nafari tashkil etilgan rus posyolkalariga to‘g‘ri keldi[6, 71].

Imperiyadan Turkistonga ko‘chib kelgan aholining asosiy qismi o‘lkaning o‘troq shahar hududlarida joylashgan edi. Ayniqsa, o‘lkaning markaziy tub viloyatlari bo‘lgan Sirdaryo, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida shaharlar soni ortib borar edi. Markaziy viloyatlarda ko‘chib kelgan aholi hududlari bevosita shahar hududlariga yaqin va shaharga borish qulay bo‘lgan joylardan iborat edi. Bu esa o‘z navbatida imperiya ma‘muriyati uchun savdo munosabatlari,

strategik va siyosiy jihatdan qulay imkoniyatlar yaratardi. Shunday bo'lsada, shaharlarda yashovchi rus aholisi soni mahalliy shaharlik aholiga nisbatan ancha kamchilikni tashkil etdi. Jumladan, 1914 yilda Toshkent shahri aholisi 271 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, shundan 1/5 % (50 ming) ini ruslar tashkil etdi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Toshkent shahrida yashayotgan rus aholining katta qismi, ya'ni oddiy ishchilar qatlamidan iborat bo'lib, ularning soni haqidagi ma'lumot va hisobotlarni shahar ma'muriyati tomonidan to'liq qayd etishni xohlamagan. Chunki mazkur aholining katta qismi o'z yerlaridan ajralib, shaharlarga ish va tirikchilik uchun ko'chib kelgan ijtimoiy nochor ishchilar qatlami bo'lgan[7, 110]. Samarqand shahrida ham 97 530 nafar aholining 1/5 % (19,5 ming) ni rus aholisi tashkil etgan. Samarqand viloyatining Ho'jand, O'ratepa, Jizzax va Katta-qo'rg'onda jami 84 757 nafar aholining 2 200 nafarini yangi shahar hududida yashovchi rus aholi tashkil etdi. Samarqand shahrida rus aholisining katta qismi ishlab chiqarish sohasida band bo'lgan. Shaharda XX asr boshida 111 ta fabrikalarda 1 718 nafar rus aholi ishlagan. Ularning 1/3 % i paxta tozalash korxonalarida band bo'lib, qolgan qismi oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Shaharda bu paytda alkogol, pivo tayyorlaydigan Otto Boga va vino tayyorlaydigan Filatov zavodlari mashhur bo'lgan[8, 28]. Turkiston, Chimkent va Avliyoota shaharlarida ham shu kabi holat kuzatildi[1,71]. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, 1-jahon urushi arafasida Farg'ona viloyatining shaharlarida 21 750 nafar rus aholi istiqomat qilgan.

A.P. Fomchenkoning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, Turkiston hududi aholisi faqat ruslardan iborat bo'lgan Kazalinsk, Perovsk va Petro-Aleksandrovsk qo'rg'on-shaharchalari, Yangi Marg'ilon shahri tashkil topdi. Bu kabi yangi shaharlar asosan harbiy(istehkom) va temir yo'l stantsiyalari bo'lib, ularda muddatli harbiy xizmatchilardan tashqari, rus aholisi ham yashagan. Masalan, Ashxabodda 45,5 ming aholidan 12,5 mingi, Marvda 18,2 ming aholining 8 mingi, Krasnovodskda 7 ming aholining 2,6 mingi doimiy yashovchi rus aholisi bo'lib, qolganlari harbiylar xizmatchilar bo'lgan[1, 72].

Temir yo'l sohasida ko'chib kelgan aholining salmog'i katta bo'lganligi uchun tashkil etilgan temir yo'l stantsiyalarida ham katta miqdorda aholi punktlari tashkil topdi. Faqatgina, Orenburg-Toshkent magistral temir yo'li atrofida 160 dan ortiq stantsiyalari tashkil etilib, 1916 yilda bu kabi aholi manzilgohlarida 51 mingdan ortiq Rossiyadan ko'chib kelgan aholi qayd etildi[1, 72].

Shaharlarda yashaydigan ko'chib kelgan aholining katta qismi harbiy va temir yo'l sohasida band bo'lsada, qishloq hudlarida o'z yeriga ega bo'lmagan aholi ham shaharlarga kelib, ishlab chiqarish, sanoat, hunarmandchilik, tog'-kon, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalarda mehnat qilishga intildi.

XX asr boshlariga kelib, Turkistonda ko'chib kelganlar orasida ham tovar-pul munosabatlari shakllanib bordi va ularning yashash darajasida tabaqalashish jarayoni kuzatila boshlandi. Bu holat nafaqat shahar, balki qishloq aholisi orasida ham kuzatildi. Yersiz, mablag'siz och qolgan dehqonlar har qanday sharoitdagi eng og'ir mehnat turlariga ham rozi bo'lishardi edi, bu esa doimiy mehnat bilan band bo'lgan aholining mehnatga haq to'lov miqdorini pasayishiga ham sabab bo'lar edi. O'z yeriga ega bo'lmagan dehqonlar yilning katta qismini ariq va zovurlarni tozalash, kovlash hamda tashish ishlari bilan shug'ullanib, bir kunda 1 yoki 2 rubl miqdorda daromad olgan. Ko'chib kelganlarning asosiy qismining oilalari katta bo'lganligi uchun bu kunlik daromadi yetmas edi. Shuning uchun ular vaqtinchalik ishlarini bajarish davomida ma'muriyat tomonidan yer ajratilishi navbatini ham kutib yashardi edi. Ko'p hollarda bu toifa aholining bir qismi hududlardagi fabrikalarga, ruda va kon ishlari, ustaxonalarga doimiy ishlashga joylashib olardi edi. 1910 yildan keyin Turkiston hududida zavod-fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalarining ravojlanish davri kuzatilgan. 1908 yilda birgina Sirdaryo viloyatida 156 ta ishlab chiqarish muassasalari mavjud bo'lib, ularda 1 460 ta, 1909 yilda 217 ta ishlab chiqarish muassasalarida 2 000 ta ish o'rinlari mavjud bo'lgan[8, 115-116]. Shuningdek, ko'chib kelganlarning bir qismi temir yo'llarni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. Rossiyada paydo bo'lgan ayrim ishlab chiqarish korxonalarining ta'siri Turkistonda ham sezila boshlandi. Bu loyihalar, asosan, Angliyaning Hindistondagi koloniyalarida ingliz fabrikalarini ochgani kabi, Rossiya imperiyasi ham Turkistonda

qisman bo'lsada ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali siyosiy mavqeiini mustahkamlash va bu orqali o'lkada aholini ko'chirish jarayonini barqarorlashtirishni maqsad qilgan edi.

1914 yilga tegishli ma'lumotlarga ko'ra, Mirzacho'l stantsiyasida birinchi "Rus ip yigiruv va tuqimachilik fabrikasi" AJ ish boshladi. Mazkur AJ ga Toshkentlik tadbirkor N.I. Zimin va guberniya kotibi A.A. Osetrov tomonidan asos solindi[9, 5].

Turkistonda bu kabi fabrika va ishlab chiqarish korxonalarining paydo bo'lishi Rossiyadan ko'chib keluvchi aholi uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Chunki davlat oldida turgan yirik muammolardan biri ko'chirilganlar va ularning farzandlarining ta'minoti, bandligi hamda daromadi edi, aks holda esa Mirzacho'l hududidaga ko'chirilgan har bir oilaga o'nlab desyatnadan sug'oriladigan yer maydonlari kerak bo'lar edi[10, 54]. Vaholangki, Mirzacho'l hududi Rossiya imperiyasining ko'chirish siyosatini amalga oshirish bo'yicha muhim strategik markaz vazifasini bajarar edi. XIX-asr oxirida bu yerda rus, ukrain va belorus aholisining soni 3,5 ming nafarni tashkil etdi. Bundan tashqari bu yerda nemis, tatar, arman, golland va boshqa rus millatiga mansub bo'lmagan millat vakillari ham yashagan[11, 22]. 1920 yilga kelib bu yerdagi shahar va qishloqlarda yashovchi rus, ukrain, belorus aholisining soni 10 ming nafardan ortiqni tashkil etdi[12, 43]. Mazkur hududda yangi yerlarning o'zlashtirilishi natijasida, ayniqsa, 1910-1917 yillarda tashkil etilgan posyolkalar imperiya hukumatining siyosiy va iqtisodiy tayanchi bo'lishi maqsad qilingan(1917 yilda rus posyolkalar soni 24 taga yetgan) edi[11, 20-24].

Ko'chirib keltirilgan aholi xo'jaliklarida hunarmanchilik yoki kosibchilikning ko'plab tarmoqlari shakllanib bordi. Bu kabi sohalar faqat shaharda mavjud bo'lgan bo'lsa, keyinchalik qishloq hududlarida ham keng tarqala boshladi. Bu asosan xom-ashyoni qayta ishlash, etikdo'zlik, tikuvchilik, kulolchilik, tegirmonchilik, temirchilik, chilangarchilik, duradgorchilik va boshqa sohalar. Albatta, ko'chib kelgan aholining ishlab chiqarish va hunarmandchilik sohasida, ya'ni o'lka iqtisodiyotidagi ulushini aytish mushkul bo'lsada, Sirdaryo viloyati va Mirzacho'l hududida bu soha bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklar 23 % ni tashkil etdi[1, 86].

Mirzacho'l iqlimi, havosi o'lkaning boshqa hududlari kabi ko'chib kelganlar uchun juda qulay hisoblansada, ayrim o'ziga xos muammolarni keltirib chiqardi. Jumladan, sun'iy sug'orish malakasining yo'qligi, tuproq sho'rlanishi bo'yicha agrotexnik tadbirlarining noto'g'ri olib borilishi, yersiz va ishsiz aholining qish mavsumlarida ishsiz qolishi hamda boshqa sabablarga ko'ra aholining katta qismi shaharlarga kelib, fabrikalarda ishlashga majbur edi. Bu esa, o'z navbatida, aholining bandligini ta'minlab, o'zi va oilasini ochlikdan saqlab, ijtimoiy holatini yaxshilashga imkon berar edi. Shuningdek, qish oylarida hunar o'rganib, qishgi bayram tadbirlarini nishonlashga, ham jismoniy, ham ruhiy va moliyaviy sharoiti yaxshilanar edi. Yana bir jihatdan o'zlariga tegishli yerlarni mahalliy aholiga ijaraga berib, asta-sekinlik bilan ma'lum muddatdan so'ng o'z yerlaridan butunlay voz kechib ham ketishar edi. Jumladan, o'lka dehqonchilik hududlarida sanoatning kengayib borishi ko'chib kelgan aholining bo'sh vaqtini behuda o'tkazmasdan, qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda, davlat tomonidan beriladigan moddiy yordam, ssuda, kredit va boshqa to'lovlar davlat g'aznasida qolishiga imkon berar edi[13, 55-56].

Ip-kalava va gazlama ishlab chiqarish korxonalarining ko'payishi ko'chib kelganlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilash bilan bir qatorda, imperiya hukumatining Turkiston o'lkasiga aholini ko'chirish siyosatini amalga oshirishda ham ko'chib keluvchilar hayrixohligini oshirdi. Shuningdek, yengil sanoat fabrikalarining ochilishi hududda paxta tozalash va yog'-moy zavodlarining ochilishiga sabab bo'ldi. Bu esa, o'z o'rnida, ko'chirilgan rus aholisining qo'shimcha ish o'rinlarga ega bo'lishiga, yog'-moyga bo'lgan ehtiyojning kamayishiga, paxta qoldiqlari chorva mollariga ozuqa bo'lishiga xizmat qildi[14, 57]. Lekin shunday bo'lsa-da imperiya hukumati bu kabi zavod va fabrikalarni yetarli darajada ochishni xohlamadi va tayyor mahsulotni olib kelib, sotishni ma'qul ko'rdi. Bu kabi holatlar Turkistonga ko'chirilgan aholining ijtimoiy bandligi va o'lkaning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, tayyor mahsulotlarga bo'lgan talabni oshirib, ko'proq xom-ashyo rusurslarni yetkazib beruvchi hududga aylanib borishiga zamin tayyorlar edi.

O'lkadagi ko'chib kelgan yersiz va ishsiz aholi masalasi 1917 yilgacha ham o'z yechimini topa olmagan. Shunday bo'lsada, o'lkaga ko'chib kelgan yersiz aholining kattagina qismi mahalliy

aholi yerlari xisobidan ijtimoiy holatini yaxshilab olishga erishdi. O'lkaning bir qancha hududlarida ularni joylashtirish uchun unchalik katta bo'lmagan posyolkalar tashkil etildi. Jumladan, Chimkent uyezdida 120 000 rubl evaziga mahalliy aholining yerlari hisobidan 14 ta, Avliyo ota uyezdida 13 ta, Toshkent uyezdida 3 ta, Samarqand viloyatida 1 ta, Farg'ona viloyatining Andijon uyezdida (Ketmon-tepadan tashqari) yana 8 ta (637 ta oila, 3 453 nafar aholidan iborat) posyolka tashkil etildi. Andijon uyezdida tashkil etilgan yangi posyolkalar uchun mahalliy va ko'chib keluvchilar o'rtasida kuchli to'qnashuvlar vujudga kelib, o'lim holatlari ham uchragan edi[5, 348-352]. Farg'onadagi yangi ko'chib kelgan aholining iqtisodiy ahvoli o'lkaning boshqa viloyatlariga nisbatan ancha og'ir bo'lgan. Chunki, barcha yangi posyolkalarda deyarli sug'oriladigan yerlar bo'lmagan. Shuningdek, Farg'onada 1914 yilda 580 ta tartibga solinmagan yersiz oilalar qayd etilgan[1, 77].

Kaspiyorti viloyatida ham katta bo'lmagan 33 ta dehqonchilik posyolkalari tashkil etilgan edi. Imperiya Ko'chmas Mulk departamenti bahor oyidan boshlab, Marv vohasining eng qulay bo'lgan bo'sh hududlariga Rossiyadan ko'chib keluvchilarga ajratilib, qolgan hududlar esa mahalliy turkmanlar va Buxoro amirligidan ko'chib keluvchilarga qoldirildi. Ajratilgan yerlar miqdori har oilaga 10 desyatinadan ko'p bo'lmadi. Rossiyadan ko'chib kelgan aholining xo'jalik faoliyatini departamentning agenti tomonidan nazorat etilishi ko'zda tutilgan edi[15, 12], biroq bu yerda suv bilan bog'liq muammolar tufayli ko'p va'dalar qog'ozda qolib ketdi. Ko'chib kelganlar xo'jaliklarining asosiy qismi tog' buloqlari va korizlardan foydalangan holda chorvachilik bilan band bo'lgan. Bu yerdagi ko'chib kelgan aholi, asosan, sut va sut mahsulotlari savdosi bilan keng ko'lamda shug'ullangan. Shuningdek, Mang'ishloq va Krasnovodsk uyezdleri aholisining mashg'uloti baliqchilik bo'lgan. Ayrim posyolkalarda ko'chib kelganlar vinochilik, asalarichilik va aravakashlik sohasida band bo'lgan[1, 78].

Turkistonga imperiya hududlaridan ko'chirilgan aholi qishloq xo'jaligi sohasida ma'lum darajada ijobiy natijalarga erishdi. Ayniqsa, XIX asr oxirlarida tashkil topgan o'nlab rus posyolkalarida imperiya manfaatlariga xizmat qilaoladigan yuzlab va, hatto, minglab tayanch xo'jaliklar tashkil topdi. Qishloq xo'jaligida g'alla yetishtirish, paxtachilik, chorvachilik, bog'dorchilik, uzumchilik hamda boshqa tarmoqlarda o'z ko'nikma va tajribalariga ega bo'lishdi.

Qishloq xo'jaligida o'lka dehqonlari uchun yot bo'lgan yerga ishlov berish uchun plug, borona, belo'roq va boshqa uskunalarni amaliyotda sinab ko'rildi hamda Turkiston xalqlari orasida tarqaldi. Mahalliy aholi hayotida yangicha oziq-ovqat turlari bo'lgan kartoshka, pomidor, karam, lavlagi, malina, yer tut va boshqa mahsulotlarning o'lka bo'ylab keng tarqalishida ko'chib kelgan aholining ta'siri katta bo'ldi[8, 97-98].

XX asr boshlarida pul topish, ochlik balosidan qutilish va oilasini boqish tashvishida shaharlar hududida ko'chib kelgan aholi soni keskin oshib bordi. Ko'chib kelganlar orasida o'z yeriga va mulkiga ega bo'lmagan qatlam asosan eng og'ir ishlarda arzon ishchi kuchi sifatida faoliyat yuritdi. Ularning katta qismi tog'-kon sanoatida, ip yigiruv va to'qimachilik fabrikalarida, paxtani qayta ishlash va yog'-moy zavodlarida, temir yo'llar tarmog'ida, qurilish, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda mehnat qildi.

1918 yilda Turkiston o'lkasiga ko'chib kelgan aholining kattagina qismi sanoat va ishlab chiqarishda mehnat qilib, paxta tozalash sohasida – 7 626, yog'-moy ishlab chiqarish sohasida – 1 700, sovun ishlab chiqarish tarmog'ida – 159, terini qayta ishlash sohasida – 422 nafar, 20 ta g'isht zavodlarida – 1 036, oziq-ovqat sohasida – 3 964 nafar va tog'-konchilik sohasida – 4 235 nafar ishchi aholi qayd etilgan[8, 127-128].

Turkistonga temir yo'l sohasining kirib kelishi ko'chib kelgan aholining ijtimoiy bandligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutdi. 1900 yilda Markaziy Osiyo temir yo'llari tizimida 36 523 nafar rus va boshqa millat vakillari ish bilan band bo'lgan. 2 ta Toshkent temir yo'l ustaxonasida 1 400 nafar rus aholisi mehnat bilan band bo'lgan[8, 134]. Ko'chib kelgan aholi vakillari Turkiston iqtisodiyotining deyarli barcha tarmoqlarida o'z faoliyatlarini olib borib, ma'lum darajada o'lka taraqqiyotida o'z o'rniga ega bo'la oldi, deb aytish mumkin.

Turkistonga ko'chirilgan aholi imperiyaning mustamlaka talablari va manfaatlari yo'lida o'zlari kutgan natijaga ham erishdi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligida XIX asr oxirlarida tashkil topgan

posyolkalar alohida o‘rin tutgan. Ulardan yuzlab va hatto minglab o‘ziga to‘q tayanch xo‘jaliklar tashkil topdi. Qishloq xo‘jaligida g‘alla yetishtirish, paxtachilik, chorvachilik, bog‘dorchilik, uzumchilik va boshqa tarmoqlar shakllandi. O‘lkada plug, borona, belo‘roq va boshqa uskunalar, shuningdek, ahaliy aholi hayotida yangicha oziq-ovqat turlari bo‘lgan kartoshka, pomidor, karam, lavlagi, malina, yer tut va boshqa mahsulotlarning tarqalishiga ko‘chib kelgan aholi sabachi bo‘ldi.

4.Xulosa:

Turkistonda sanoat sohasida ham imperiya hukumati ko‘plab loyihalarni maqsad qildi. Bu maqsadni amalga oshirishda ko‘chib kelgan aholidan samarali foydalanildi. Imperiya hukumati o‘lkaga ko‘chirilgan aholining bandligi yoki o‘lka iqtisodiyotini rivojlantirishni ko‘zlamagan bo‘lsa-da, ishlab chiqarish, qurilish, tog‘-kon, paxtani qayti ishlash, xizmatlar, ayniqsa, temir yo‘l sohasida mehnat qilish uchun yuz minglab aholi jalb etildi. Bu esa o‘z o‘rnida o‘lkaga ko‘chib kelgan aholining bandligini taminladi. Shuningdek, shahar va sanoat hududlarida yashovchi shaharlik ishchilar qatlamining shakllanishini yuzaga keltirdi. Lekin ishlab chiqarish, zavod va fabrikalarning paydo bo‘lishi ko‘chib kelgan aholining ishsizlik hamda ularning hayotidagi mavjud ijtimoiy muammolariga yechim bo‘la olmaganligini ko‘rsatdi.

Iqtiboslar / Сноски/ References:

1. Фомченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае в конце XIX - начале XX в. (социально-экономический аспект). – Ташкент, Фан, 1983. – с. 10. (Fomchenko A.P. Russkie poseleniya v Turkestanskom krae v kontse XIX - nachale XX v. (sotsial'no-ekonomicheskii aspekt). – Tashkent, Fan, 1983. – s. 10)
2. Половцева А.А. Отчёт..., командированного в 1896-1897 г.г. для собрания сведений о положении переселенческого дела в Туркестанском крае. – СПб.,1898. – с. 137. (Polovtseva A.A. Otchyot..., komandirovannogo v 1896-1897 g.g. dlya sobraniya svedeniy o polozenii pereselencheskogo dela v Turkestanskom krae. – SPb.,1898. – s. 137)
3. Кауфман А.А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края, – СПб., 1903. – С. 10-12. (Kaufman A.A. K voprosu o russkoy kolonizatsii Turkestanskogo kraya, – SPb., 1903. – S. 10-12.)
4. Vadud Mahmud Istiqlol qahramonlari, Tanlangan asarlar. – Toshkent, 2007, 105-b.
5. Пален К.К. Переселенческое дело в Туркестане.– СПб., 1910. – С. 303-342. (Palen K.K. Pereselencheskoe delo v Turkestane.– SPb., 1910. – S. 303-342.)
6. Sahadeo J. Russian colonial society in Tashkent, 1865-1923. - Bloomington & Indianapolis. Indiana University Press, 2007, – 110 p.
7. Morrison A.S. Russian Rule in Samarkand 1868-1910: A Comparison with British India. – Oxford University Press 2008, 28 p.
8. Гинзбург А. И. Русское население в Туркестане. – М., 1991. – С. 115-116. (Ginzburg A. I. Russkoe naselenie v Turkestane. – М., 1991. – S. 115-116)
9. O'z MA. F I-1, 17-ro'yxat, 990-yig'ma jild, 5-varaq.
10. O'z MA. F I-1, 17-ro'yxat, 990-yig'ma jild, 54-varaq.
11. Мирзаева Н.М. Русские поселения Мирзачульского оазиса и их социально-экономическое положение в конце XIX – начале XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 2011. – с. 22. (Mirzaeva N.M. Russkie poseleniya Mirzachul'skogo oazisa i ix sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie v kontse XIX – nachale XX veka. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata istoricheskix nauk. – Tashkent, 2011. – s. 22.)
12. Материалы всероссийских переписей 1920 года. Поселенные итоги Сыр-Дарьинской области. – Ташкент, 1923. – с. 43. (Materiali vserossiyskix perepisey 1920 goda. Poselennye itogi Sir-Dar'inskoy oblasti. – Tashkent, 1923. – s. 43.)
13. O'z MA. F I-1, 17-ro'yxat, 990-yig'ma jild, 55-56 varaqlar.
14. O'z MA. F I-1, 17-ro'yxat, 990-yig'ma jild, 57-varaq.
15. Pervodchik'. 1890, № 6. s. 12

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000